

QIZIQARLI GEOMETRIK MASALALARNI YECHISHDA KREATIV YONDASHUV

Isroilbek Ergashev Abdirashid o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

isroilbek19961808@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7098801>

Annotatsiya: Ushbu tezisda qiziqarli geometrik masalalar keltirilib ularni yechishning turli uslublari ko'satilgan. Masalalar yechimini topishda nostandart yondashilgan.

Kalit so'zlar: Geometrik shakllar, muntazam ko'pyoq, uchburchak, aylana.

Matematika fani bo'yicha iqtidorli o'quvchilar bobokalonlarimiz va ustozlarimizni matematika fanini rivojlantirish bo'yicha ishlarini davom ettirishlari lozim. Bunda matematika fani bo'yicha olimpiadalarga tayyorlanish va ularda qatnashish muhim ahamiyatga egadir. Olimpiada masalalarini o'rganish va yechish jarayonida o'quvchilarning o'ziga xos fikr yuritish, mustaqil xulosalar chiqarish kabi xususiyatlari rivojlanadi. Bu esa kelgusida ulardan ko'zga ko'ringan olimlar kelib chiqishiga asos bo'ladi.

O'quvchilar matematika fani bo'yicha olimpiadalarda muvaffaqiyatli qatnashishlari uchun juda ko'p qo'shimcha adabiyotlarni o'rganishlari, nostandart masala-misollarni yechishni mashq qilishlari talab etiladi. Bu ularning tug'ma qobiliyatlarini kuchayishga, masalalarni yechishda kreativ mushohida qilish tajribasini oshishiga olib keladi.

Biz quyidagi qiziqarli respublika fan olimpiadalarida keltirilgan geometrik masalalarni keltirish ularni yechimlarini topishda turlicha yondashish orqali o'quvchining matematik fikrlashini va kreativ fikrlashini rivojlantiramiz.

1-masala: Muntazam $ABCDEF$ oltiburchakning tomoni 6 ga teng. Oltiburchakning C uchidan AE diagonaligacha bo'lgan masofani toping.

Yechim: 1 usul. Oltiburchakning C uchidan AE diagonalga CH perpendikulyar o'tkazamiz (chizmaga qarang).

Masalada shu perpendikulyar uzunligini topish talab etiladi. Buning uchun muntazam ACE uchburchakni qaraymiz. Unda $AC=CE=AE=d$ deb belgilaymiz va uni topish uchun ABC uchburchakka murojaat qilamiz. Bu uchburchakda $AB=BC=6$ va $\angle ABC = 120^\circ$. Kosinuslar teoremasiga asosan

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos 120^\circ = 2 \cdot 6^2(1 + 0,5) = 3 \cdot 6^2 \Rightarrow AC = d = 6\sqrt{3}.$$

$$S_{\triangle ACE} = d^2 \sqrt{3} / 4 = 6^2 \cdot 3 \cdot \sqrt{3} / 4 = 27\sqrt{3}, \quad S_{\triangle ACE} = d \cdot CH / 2 = 3\sqrt{3}CH \Rightarrow CH = 9.$$

II usul. Endi masala yechimini topishga kreativ yondoshamiz. Berilgan oltiburchakka tashqi chizilgan aylana markazini O deb belgilasak, uning radiusi $R=OC=OF=OA=OE=AB=6$ bo'ladi. Bu holda CH perpendikulyar O markazdan va uning davomi F nuqtadan o'tadi (Buni isbotini o'quvchiga havola etamiz). $OAEF$ rombdan $OH=OF/2=6/2=3$ ekanligi kelib chiqadi. Bu holda $CH=CO+OH=6+3=9$.

2-masala: Muntazam (teng tomonli) uchburchakning bissektrisasi 12 bo'lsa, unga ichki chizilgan aylana radiusini toping.

Yechim: Dastlab bu masalaning standart yechimini keltiramiz. ABC muntazam uchburchakda $\angle A = \angle B = \angle C = 60^\circ$ bo'lib, $AB=AC=BC=a$ deb belgilaymiz va uni topamiz. Bissektrisa $BE=12$ bir paytning o'zida balandlik ham bo'ladi va shu sababli

ABE to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib, undan $a=AB=BE/\sin 60^\circ = 12 \cdot 2 / \sqrt{3} = 8\sqrt{3}$ ekanligini topamiz.

Bu holda $S_{ABC} = a^2 \sin 60^\circ / 2 = 8^2 \cdot 3 \cdot \sqrt{3} / 4 = 48\sqrt{3}$. Ikkinchi tomondan ichki chizilgan aylana radiusi $OK=ON=OE=r$ desak, unda yarimperimetr $p=3a/2=12\sqrt{3}$ bo'lgani uchun $S_{ABC}=pr$ formuladan $48\sqrt{3}=12\sqrt{3}r \Rightarrow r=4$ javobni olamiz.

Endi bu masalaning nostandart, olimpiadaga xos yechimini keltiramiz. Uchburchakka ichki chizilgan aylana markazi O uning bissektrisalari kesishgan nuqtada bo'ladi. Muntazam uchburchakning bissektrisalari uning medianalari bilan ustma-ust tushadi va shu sababli O medianalar kesishga nuqta bo'ladi. Mediana xossasiga asosan O nuqtada ular burchak uchidan qaraganda 2:1 nisbatda bo'linadi. Demak, izlangan radius $r=BO=BE/3=12/3=4$ bo'ladi.

Yuqoridagi keltirilgan masalalarni yechish orqali shuni ko'rsatamizki

iqtidorli o'quvchilarda masala yechimini topish bilan birgalikda ularda masalalarga nostandart yondashish va kreativ fikrlashga undaymiz. Ayniqsa respublika va jahon fan olimpiadalarida berilgan geometrik masalalar yechimini topishda masalaga nostandart yondashish va albatta kreativ fikrlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Mirzaaxmedov M.A., Sotiboldiyev D.. O'quvchilarni matematik olimpiadalarga tayyorlash. Toshkent, "O'qituvchi", 1993 y.
2. Rixsiyev B.B., G'anixo'jayev N.N., Qo'rg'onov T.Q., Qosimov H. Matematika olimpiadalari masalalari. Toshkent, "O'qituvchi", 1993 y.
3. Tohirov A., Mo'minov G'. Matematikadan olimpiada masalalari. Toshkent, "O'qituvchi", 1996 y.

